

Futsal feminino no ensino médio: uma questão de inclusão social

Women's futsal in high school: a question of social inclusion

Vitoria Gabriele Silva dos Santos¹

Welesson Viana De Araújo²

Joaquim Albuquerque Viana³

Gleiser Barroso Barbosa⁴

Rafael Oliveira Da Silva⁵

Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura⁶

DOI: 10.5281/zenodo.10223120

Envio: 16/ 11 /2023

Aceite: 29/ 11 /2023

RESUMO Este projeto tem como objetivo identificar o impacto da inclusão social na prática do futsal feminino de escolares do ensino médio. Antigamente havia muito preconceito com as meninas que praticavam futsal dentro do ambiente escolar, sendo que ultimamente o futsal feminino vem ganhando cada vez mais espaço, visibilidade e destaque. A prática do esporte tem um papel fundamental, além de ser uma atividade física benéfica para a saúde, ajuda também na interação social. É através do esporte e da aula de educação física que sai grandes jogadoras. A prática do futsal feminino também pode ajudar a quebrar estereótipos de gênero, promovendo a igualdade e o respeito entre meninos e meninas. O objetivo específico deste projeto é analisar as condições de acesso das meninas ao futsal escolar no ensino médio e identificar as barreiras e desafios enfrentados pelas meninas para participar do futsal feminino no âmbito escolar. Para a realização deste projeto, iremos fazer uma revisão bibliográfica descritiva com artigos nas principais base de dados.

Palavras Chaves: Futsal feminino; Ensino médio; Ambiente escolar

¹Graduanda no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: vitoriasantos0920@gmail.com

²Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: welessonaraujo65@gmail.com

³Especialista em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG). Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE).Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. E-mail: joaquimaviana@gmail.com

⁴Especialista em Fisiologia do Exercício. Graduado em Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Nilton Lins. E-mail: gleiser.barbosa@outlook.com

⁵Mestre em Neurociências (UFPA), Especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade São Caetano do Sul. Graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Pará. E-mail: rafasilvva98@gmail.com

⁶Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus). Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004), Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com

ABSTRACT: This project aims to identify the impact of social inclusion on the practice of female futsal by high school students. In the past, there was a lot of prejudice against girls who played futsal within the school environment, and lately, female futsal has been gaining more and more space, visibility and prominence. The practice of sport plays a fundamental role, in addition to being a physical activity beneficial to health, it also helps in social interaction. It is through sport and physical education classes that great players emerge. The practice of women's futsal can also help break down gender stereotypes, promoting equality and respect between boys and girls. The specific objective of this project is to analyze the conditions of girls' access to school futsal in high school and to identify the barriers and challenges faced by girls to participate in female futsal at school. For the realization of this project, we will do a descriptive bibliographical review with articles in the main databases.

Keywords: Women's futsal; High school; School environment.

1. INTRODUÇÃO

O futsal feminino tem de ganhar mais espaço, visibilidade e destaque no Brasil nos próximos anos, conquistando importantes títulos e despertando interesse do público feminino cada vez mais, com número crescente de praticantes e equipe em todo país (CBFS, 2018).

O futsal feminino no ensino médio, ainda passa a presenciar muitos preconceitos por parte do gênero masculino e por diversos fatores que mulheres não poderão praticar futsal em questão do seu porte físico. Pois, os meninos relatam que o lugar das meninas é cuidar das tarefas de casa. Por esse fator, o futsal feminino acaba não sendo valorizado no ambiente escolar e fora dele (Castellani Filho, 1988).

Atualmente o futsal feminino escolar tem de ganhar espaço nas aulas de educação física onde a prática de meninas na modalidade irá ter um constante crescimento e a procura pelo esporte, pois através da vivência escolar que irá sair grandes atletas e equipes feminina do futsal nas grandes competições. Elas buscam mostrar o grande potencial do futsal feminino nesse cenário, pois através desse esporte elas sonham em seguir uma carreira profissional e viver dele futuramente. (Nascimento apud Torres, 2006).

É importante frisar que a inclusão social é um tema cada vez mais pertinente na atualidade e o esporte tem um papel primordial neste processo. O futsal feminino pode ser uma ferramenta eficaz para promover a igualdade de gênero e a diversidade, independentemente de suas escolhas (Romero,1994). Além disso, cooperar para o

desenvolvimento pessoal e social das jovens estudantes, para que todas tenham os mesmos direitos e oportunidades. Segundo Dias (2016), a prática do esporte pode contribuir para a redução das desigualdades de gênero e para o aumento da autoestima e da autoconfiança das meninas. Aliás, o futsal feminino pode ser um caminho para o acesso a oportunidades educacionais e profissionais, uma vez que a disciplina, a perseverança e a habilidade de trabalhar em equipe desenvolvidas por meio do esporte serão características valorizadas no ambiente escolar (Daólio, 1995).

O referente esporte é uma prática esportiva que tem de ganhar destaque nos últimos anos, principalmente no ambiente escolar. Além de ser uma atividade física benéfica para a saúde, o futsal feminino também tem um papel importante na promoção da inclusão social, especialmente entre as jovens estudantes do ensino médio.

A finalidade desse estudo é, procurar identificar se há alguma dificuldade das jovens de serem incluídas na prática do futsal no ambiente escolar ou se elas se excluem. Pois, muitas ainda se sentem envergonhadas e com receio em praticar o referente esporte. O objetivo da pesquisa é identificar o impacto da inclusão social na prática do futsal feminino de escolares do ensino médio.

2. MATERIAIS E METÓDOS

O presente estudo trata de uma pesquisa de abordagem qualitativa. Sendo assim, realizou-se uma revisão de literatura de característica exploratória com objetivo de identificar o impacto da exclusão social na prática do futsal feminino de escolares do ensino médio.

Logo, iniciamos o estudo com uma leitura preliminar de artigos relativos ao tema que foram pesquisados nas plataformas de busca Scielo, Google Acadêmico e Capes Periódicos que foram publicados entre os anos de 2013 a 2022, em seguida identificamos as seguintes palavras chaves para a pesquisa Futsal Feminino; Ensino Médio e Ambiente Escolar. Assim, realizamos a seleção de 217 artigos em uma categoria inicial dados para se realizarmos a leitura analítica, após esta leitura detectamos como critério de exclusão os artigos os quais não se encaixavam na temática do estudo e que não eram relevantes à pesquisa.

Sendo assim, como categoria final trouxemos a análise de 8 estudos os quais apresentaram conceitos e ideias relevantes de diferentes autores no que se refere à

inclusão do futsal feminino no ensino médio e se é uma questão de ausência de inclusão social.

Portanto, foram coletadas publicações por meio de diversos autores, a fim de esclarecer o tema proposto neste estudo, sendo estas seguidas pelas considerações pessoais dos pesquisadores sobre o assunto no qual eles foram organizados conforme o fluxograma da **Figura 01**.

Figura 1: Fluxograma da estratégia de busca dos artigos.

Fonte: Produzido pelos autores

3. REVISÃO DA LITERATURA

Foram encontrados 217 artigos nas bases de dados consultadas. Após aplicação dos critérios de inclusão, exclusão e triagem, foram selecionados 8 artigos para compor a presente análise. As características dos estudos encontrados podem ser observadas no quadro 1 abaixo, onde encontram-se os principais achados sobre o uso da Ginástica laboral para melhora da qualidade de vida e dores nas costas.

Quadro 01 – Tabela dos artigos de revisão

Autores	Objetivo	Método	Conclusão
Batista et al., (2021).	Avaliar a importância da modalidade Futsal nas aulas de Educação Física Escolar.	Foram avaliados 14 artigos entre 2018 e 2022, através da plataforma Google Acadêmico com as seguintes palavras-chaves: Futsal. Educação Física Escolar. Benefícios.	Conclui-se que abordar este conteúdo é relevante e precisa ser realizado buscando proporcionar os inúmeros benefícios que podem ser conquistados. Reconhecendo assim, que essas aulas podem contribuir não apenas para escola mais para vida de cada aluno
Matos et al (2016)	Pesquisar a percepção dos professores sobre a prática das meninas no futsal nas aulas de educação física.	Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário com perguntas abertas e de múltipla escolha.	Os dados demonstram que as meninas têm menos interesse do que os meninos nas aulas de futsal, na percepção dos professores, sendo o preconceito o motivo citado. Assim, cabe ao professor buscar alternativas para motivar as meninas a praticarem o futsal e fazer entender que o futsal é para todos, e não só para os meninos.
Scarglia (2008)	O objetivo da pesquisa é identificar se a participação de meninas nos conteúdos de futebol e futsal, são considerados um tabu para os alunos.	Mediante a aplicação de um questionário com onze perguntas associadas diretamente ao tema em questão.	Com isso, é possível observar se os conteúdos de futebol e futsal, estão de fato sendo ministrados de maneira eficaz ou se necessitam de uma abordagem mais esclarecedoras com os alunos do gênero feminino.
BRASIL (2017)	O objetivo apontar a prática esportiva em âmbito escolar ao que se pretende relatar como está sendo desenvolvido o futsal feminino no ensino médio na escola pública da região da Serra, ES.	Analisar artigos acadêmico e aplicação de um questionário.	Concluímos que necessita de maior envolvimento dos profissionais de Educação Física objetivando o crescimento e a aderência desse esporte nas escolas
Oliveira (2016).	objetivo de entender as barreiras do sexismo no futsal feminino escolar.	Este estudo foi aprofundado em três aspectos, onde o primeiro aponta as dificuldades históricas para a prática do futsal feminino, seguindo com futsal feminino escolar e a importância do professor de educação física, e por fim, as barreiras do sexismo no futsal feminino escolar.	o futsal feminino segue um crescimento e aceitação exponencial, meio a uma sociedade marcada por preconceitos e sexismo.
BASTOS; NAVARRO, (2009).	O presente estudo teve como objetivo principal demonstrar que a modalidade esportiva coletiva Futsal pode ser utilizado como uma ferramenta de inclusão do gênero feminino na prática esportiva dentro do âmbito escolar.	O estudo foi realizado por uma pesquisa de revisão bibliográfica, de artigos científicos retirados de bancos de dados online, como o Google Acadêmico, caracterizando assim o estudo como uma pesquisa de natureza exploratória.	Pode-se concluir que apesar de todas as dificuldades encontradas pelos professores de Educação Física, hoje os paradigmas envolvendo a sexualidade e o Futsal já são bem menores e mais fáceis de se contornar

VIEIRA, (2019).	objetivo compreender quais são as dificuldades que os docentes enfrentam para incluir as meninas nas aulas de futsal.	Pesquisa qualitativa fundamentada inicialmente em uma revisão bibliográfica e nos dados obtidos em uma pesquisa de campo, utilizando um roteiro semiestruturado com estudo de caso	participação e interesse das meninas; a forma lidar com as capacidades físicas e técnicas dos alunos; como interferir em situações de preconceito e discriminação
JUSTO; BEHM (2013)	O objetivo deste estudo foi analisar as dificuldades enfrentadas pelos acadêmicos em situação de estágio curricular supervisionado nos anos iniciais do ensino fundamental de um curso de licenciatura em educação física de uma universidade pública da região sul do Brasil frente aos alunos com deficiência.	Esta pesquisa qualitativa descritiva do tipo estudo de caso utilizou como instrumento uma entrevista semiestruturada interpretada pela análise de conteúdo. Participaram dez acadêmicos em situação de estágio curricular supervisionado do referido curso.	Identificou-se oito dificuldades, sendo a maioria (seis) de cunho pedagógico e a minoria (duas) de cunho estrutural (uma) e conceitual (uma), demonstrando a complexidade da inclusão escolar.

Fonte: Produzido pelos autores

3.1 História do futsal

A origem do Futsal é muito discutida, pois existe duas histórias sobre o início da sua prática, a primeira foi criada em 1934 por Juan Carlos Ceriani Gravier em Montevideu no Uruguai dado o nome de Indoor Football. E a segunda foi em 1940 pela Associação Cristã de Moços em São Paulo praticado por jovens que encontraram enorme dificuldade de campo para jogar, aí veio a ideia de jogarem as partidas nas quadras de basquete em hóquei (CBFS 2022).

Nas décadas seguintes, observou-se um grande crescimento pela modalidade. Futebol de salão foi praticado e divulgado (década 1940), reconhecido e regulamentado (década de 1960) pela Confederação Brasileira de futebol e pela federação internacional FIFUSA (década de 1970).

O esporte conquistou então o continente e o mundo, internacionalizou-se e atraiu o interesse da FIFA em controlá-lo (CBFS 2022).

3.2 Futsal na educação física escolar

O futsal é amplamente utilizado como método de ensino em ambiente escolares, pois é um dos conteúdos mais esperados e preferidos dos alunos. Isso faz com que o professor busque aprender e preparar uma boa aula. Os professores com conhecimento

no assunto contribuirão no aprendizado dos alunos, sendo assim de forma prazerosa e divertida (Batista et al., 2021).

Futsal é um esporte que pode ser incluído na educação escolar com as aulas de educação física, se executadas corretamente, os alunos serão beneficiados. Existem várias formas que o professor pode utilizar o futsal como potencializado em suas aulas de maneira que os alunos sejam estimulados ao contato com outras categorias social. (Brasil,2017, p. 463).

De acordo com Scarglia (2008) existem algumas formas de abordar o futsal na educação física escolar e alguns desses fatores são: incluir todos os alunos, o professor deve se preocupar com didática abordada para que todos compreenda. Pois como explica Andrade e Manso (2015), ao ensinar futsal nas escolas, os professores precisam entender possíveis métodos de ensino, para que com base nesse conhecimento escolher o procedimento de ensino mais adequado para cada contexto, considerando a realidade da escola e principalmente o perfil de cada turma.

Segundo Andrade e Manso(2015), ao ensinar futsal nas escolas, os professores precisa entender possíveis métodos de ensino, assim , com base nesse conhecimento, você pode escolher os seguintes procedimento: tendo em conta a realidade, o ensino é mais adequado a situações específicas um perfil da escola, bem como o perfil de cada turma que ele frequenta então o processo de ensino é importante, mas os professores também desempenha um papel. E vital realizar cursos envolventes e criativos que incentivem a pratica realize as atividades de maneira agradável, pois ter experiencias positivas ajudara os alunos absorverem o conteúdo com mais facilidade (Andrade; Manso,2015).

Esse modelo é importante para a educação física escola porque traz proporciona benefícios aos alunos, Silva (2018) afirma que esta modalidade auxilia em diversos aspectos incluindo coordenação motora, pensamento rápido, interação social. colaboração, valores culturais, respeito, melhoria autoestima e liderança. Portanto, auxilia no desenvolvimento físico, social e psicológico durante e após as aulas. Além do corpo, essa abordagem também ajuda muitas emoções podem ser sentidas durante as aulas, como alegria, liberdade, força e confiança. Portanto, é importante destacar todos os benefícios que podem ser trazidos para essa prática, que ocorre durante as aulas de educação física escolar, pode resultar em aprender com padrões, melhorias nas dimensões motoras, sentido e importância do desporto na medida em que contribui

direto ou indiretamente para a o desenvolvimento global dos alunos envolvidos e, portanto, o seu âmbito de prática escola.

3.3 Futsal feminino no ensino médio.

O futsal é um dos esportes mais praticados no ambiente escolar, porém, ainda é um esporte masculinizado e machista, uns dos motivos para o atraso da prática do futsal pelas meninas podem ter sido a pouca participação e oportunidades a elas oferecidas nas aulas de educação física nas décadas passada.

Declarações de estudantes do ensino médio descrevem preconceitos cometidos pelos meninos, afirmam que eles promovem certa facilidade na prática do futsal para as meninas, mas geralmente por não aceitarem a derrota para ela, e assim “favorecem” o jogo ficando idêntico que os meninos não aceitam que uma menina jogue melhor que ele, afetando sua masculinidade e virilidade. Oliveira (2016). As meninas estão cada vez melhores, ganhando seus espaços, e travando uma luta simbólica pelo seu direito.

Percebe-se que a conquista feminina na prática do futsal tem avançado consideravelmente, apesar dos preconceitos e estereótipos ainda permearem as relações sociais no ambiente escolar. (Vieira, 2019).

Portanto, apesar de todas as dificuldades e preconceito ao longo do tempo no que diz respeito a prática da modalidade futsal feminino dentro do ambiente escolar, atualmente esses paradigmas vêm sendo quebrado e com isso essa modalidade esportiva já sendo praticado nas aulas de educação física, podendo assim constatar que essa prática já é uma realidade, e grande parte das meninas do ensino médio tem o futsal como o esporte preferido. (Bastos; Navarro, 2009).

3.4 Inclusão social no ensino médio.

O futsal é uma forma de permitir maior interação entre os alunos, para contribuir no trabalho em equipe e para o desenvolvendo global dos alunos (Coneglian; Silva, 2013). Classificado como um esporte de equipe de invasão com base nas Bases do Currículo Nacional Comum (BNCC). Os esportes coletivos têm jogo disputado por duas ou mais pessoas e, no caso do futsal, cada equipe é composta por cinco participante. Atividade realizadas coletivamente podem ajudar a socialização e realização de acordo

com a divisão dos participantes e organização, posicionamento e trabalho em equipe para atingir os objetivos do jogo.

Segundo Justo; Behm (2013), afirma-se que a formação deve abranger desde o início, existem as seguintes questões para construir o sistema de conhecimento do professor: é evidente nas escolas normais e especialmente nas escolas relacionadas seja inclusivo, este é um momento de ênfase e adaptação. O papel dos professores de educação física não é apenas desenvolvimento de práticas físicas, mas contribui principalmente para educar os cidadãos para que possam aprender a melhorar as suas capacidades adapte-se às relações físicas e respeite as características de cada aluno. É importante codificar e abordar as práticas corporais nas suas diversas formas. Significando social, entendido como expressão de possibilidade (BNCC,2016).

Numa revisão sistemática, Matos et al (2016) constataram que as meninas ainda não ter interesse de participar de forma significativa das aulas de educação física, enquanto os meninos já são mais participativos nas aulas, pois do fato que historicamente serem privilegiados nas práticas de educação física por terem o porte mais fortes ou mais habilidoso no esporte. Em algumas ocasiões o papel do professor é desenvolver métodos e motivar as meninas a praticarem qualquer esporte que lhes tragam alegria no desempenho e prazer em realizá-la.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando as citações dos autores nessa pesquisa, ainda pode-se afirmar que a falta da inclusão social no futsal feminino escolar ainda é grande. Como foi citado acima, Matos et al (2016), observou que as meninas ainda não têm uma importância nas aulas de educação física, porque os próprios colegas (meninos) tem a visão de que as mesmas não tem um porte físico adequado para praticar o esporte desejado.

Porém, é direito do professor repreender isso dos alunos, que no caso é o famoso machismo e fazer com que eles entendam que naquele momento as meninas podem praticar qualquer esporte que sentirem desejo de praticar nas aulas de educação física.

Com isso, seria muito interessante o professor apresentar a BNCC para os alunos e explicar para eles e fazer com que entendam o quanto é importante o trabalho em equipe, pois, ajuda a alcançar os objetivos mais rápido e com eficiência. Então, será nesse momento que as meninas deverão ser incluídas no futsal no ambiente escolar.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, G. B; MANSO, M. V. G. **Métodos e abordagens para o ensino do Futsal no âmbito escolar**. Vitória: UFES, 2015.

BATISTA, I. A. et al. O conteúdo de Futsal aplicado nas aulas de educação física do ensino fundamental II na Escola Estadual Dom José Nepote. **Revista Portuguesa de Educação Contemporânea**, Portugal, v. 2, n. 01, p. 57-71, 2021.

BASTOS, P.V; NAVARRO, A.C. O Futsal Feminino Escolar. **Revista Brasileira de Futsal e Futebol**, São Paulo, v.1, n.2, p.144-162. Maio/agosto. 2009.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Ensino Infantil e Ensino Fundamental. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2016.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. Brasília, DF, 2017. P.15, 19, 463.

CASTELLANI FILHO, L. **Educação Física no Brasil: a história que não se conta**. Campinas, SP: Papirus, 1988.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALÃO. Origem Disponível em: <https://www.cbfs.com.br/2015/futsal/origem/index.html>. Acesso em: 24 ago. 2018.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALÃO. Origens do Futebol de Salão. Brasília: CFBS, Ministério dos Esportes, 2022. Disponível em: <https://www.cbfs.com.br/>. Acesso em: 20 mar. 2022.

CONEGLIAN, J. C.; SILVA, E. R. A importância da prática do Futsal na Educação Física Escolar. **EFDeportes.com, Buenos Aires**, v. 18, n. 181, 2013.

DIAS, Marcos Aparecido et al. Futsal feminino: uma alternativa para a inclusão social no Ensino Médio. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v. 38, n. 3, p. 273-279, 2016.

DAOLIO, Jocimar. **Futebol, cultura e sociedade**. 1ed. Autores Associados: São Paulo, 2005. 150p.

FARIAS, A. A. **O ensino do Futsal escolar e o desenvolvimento da cognição: uma análise sobre os métodos de ensino**. 2021. TCC (Licenciatura em Educação Física) – Anima, 2021.

JUSTO, J.L.; BEHM, A.M. A inclusão social nas aulas de Educação Física em oito escolas da rede pública do município de Canoas no bairro Mathias Velho. **Revista Cippas**, v.2, n.1, p.120-129, 2013.

MATOS, N. R; BRASILEIRO, G. S; ROCHA, R. T; NETO, J. L. C. Discussão de gênero nas aulas de educação física: Uma revisão sistemática. **Motrivência** v. 28, n. 47, p. 261-277, maio/2016 Disponível em:

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/2175-8042.2016v28n47p261/31831>. Acessado em: 16/04/2020.

NASCIMENTO, Rafael Welton Brandão. **O futsal na educação física escolar**. 2016.

ROMERO, Elaine. A Educação Física a Serviço da Ideologia Sexista. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, Campinas, v.15, n. 3, janeiro 1994. Disponível <https://cev.org.br/biblioteca/a/-educacao-fisica-servico-ideologia-sexista/> Acesszz

SCAGLIA, A. **Futebol se ensina? Como ensinar futebol nas aulas de Educação Física se a grande maioria dos brasileiros já chega à escola sabendo jogar?** Disponível em: <http://www.univerisidadedofutebol.com.br/> Acesso em julho/2021

SILVA, L. F. R. et al. Os Benefícios do Futsal no Âmbito Escolar. **Revista Saúde e Educação, Coromandel**, v. 3, supl., p. 182-183, 2018.

OLIVEIRA, F. V. C. **Participação feminina no futsal escolar de Ribeirão Preto: a perspectiva de jogadoras do Ensino Médio sobre questões de gênero**. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de filosofia ciências e letras de Ribeirão Preto. 2016.

VIEIRA, Bruno de Sales. **É mais difícil ser menina: uma análise das experiências de estudantes com futsal feminino no contexto escolar**. 2019. 58 f. Trabalho de conclusão de curso (licenciatura - Educação Física) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências, 2019.